

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Kadirov Sh. Yu.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TUPROQ UNUMDORLIGINI OSHIRISHDA CROTALARIA JUNCEA L. O'SIMLIGINING AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY